

D4.1 RELEASE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Επικεφαλής δικαιούχος: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Διαβάθμιση έκδοσης: ΔΗΜΟΣΙΑ

Ημερομηνία: 16/08/2024

Αριθμός GA: 101090815

Πληροφορίες για το έργο

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης	101090815
Ακρωνύμιο	RELEASE
Τίτλος	Μείωση της υπερβολικής χρήσης της προφυλάκισης μέσω της εναρμόνισης και της υποστήριξης εναλλακτικών μέτρων
Θέμα	Η μείωση της χρήσης της προσωρινής κράτησης θα μπορούσε να βελτιώσει τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης
Λέξεις-Κλειδιά	Ποινικές υποθέσεις, κράτηση, προδικαστική διαδικασία, κατηγορούμενοι
Ημερομηνία έναρξης	01/10/2022
Διάρκεια	24 μήνες
Συντονιστής	Law and Internet Foundation

Πληροφορίες εγγράφου

Δέσμη Εργασιών	WP4: RELEASE Εγχειρίδιο και Σύνοψη Πολιτικής
Παραδοτέο	D4.1 RELEASE Εγχειρίδιο
Ημερομηνία	16/08/2024
Τύπος	ΕΚΘΕΣΗ
Διαβάμιση Διάδοσης	ΔΗΜΟΣΙΑ
Επικεφαλής Δικαιούχος	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Βασικοί Συντάκτες	Martyna Kusak (AMU), Karolina Kiejnich-Kruk (AMU), Kinga Krężel (AMU)
Επιμέλεια Κειμένων	Denitsa Kozhuharova (LIF), Maria Lachova (LIF)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Συντάκτης	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0.1	14/06/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Περιεχόμενο αναφοράς
1.1	10/07/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Πρώτο σχέδιο
1.2	16/08/2024	Kinga Krężel (AMU)	Δεύτερο σχέδιο
1.3		Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva	Τελική έκδοση
1.4	6/09/2024	Martyna Kusak (AMU) Karolina Kiejnich-Kruk (AMU) Kinga Krężel (AMU)	Τελική έκδοση

Αποποίηση ευθύνης

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο εκείνες του/των συντάκτη/ών και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πολωνικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Διεθνή Συγχρηματοδοτούμενα Έργα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το παρόν παραδοτέο περιέχει πρωτότυπες αδημοσίευτες εργασίες, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά. Η αναγνώριση προγενέστερου δημοσιευμένου υλικού και εργασίας άλλων έχει γίνει μέσω κατάλληλης παραπομπής, παραθέματος ή και των δύο. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Συντομογραφίες

ΕΣΔΑ	Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΑΠ	Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου
ΕΔΔΑ	Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΕ	Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας

Πίνακας περιεχομένων

1.	Εισαγωγή.....	9
1.1.	Τα πρότυπα του ΕΔΔΑ σχετικά με εναλλακτικά μέτρα αντί της προσωρινής κράτησης.....	10
1.2.	Σύσταση (ΕΕ) 2023/681 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τα οικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση και σχετικά με τις υλικές συνθήκες κράτησης.....	15
2.	Ορθές πρακτικές.....	18
2.1.	Δικηγόροι.....	18
2.1.1.	Έγκαιρη βοήθεια για τον ύποπτο.....	18
2.1.2.	Προορατικός ρόλος στην πρόταση εναλλακτικών λύσεων αντί της προσωρινής κράτησης.....	20
2.1.3.	Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου κατά την οποία πρέπει να εξεταστεί η αίτηση προσωρινής κράτησης.....	21
2.1.4.	Επί του σκεπτικού της απόφασης περί προληπτικών μέτρων.....	22
2.1.5.	Ευαισθητοποίηση με τα εργαλεία πρόβλεψης.....	22
2.2.	Εισαγγελείς.....	23
2.2.1.	Ατομική αξιολόγηση της κατάστασης του υπόπτου.....	23
2.2.2.	Πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση.....	24
2.2.3.	Εξέταση συνδυασμού εναλλακτικών μέτρων.....	24
2.2.4.	Συνεργασία με λειτουργούς κοινωνικής επανένταξης και χρήση προγραμμάτων αποκατάστασης.....	25
2.2.5.	Πρόσβαση σε φακέλους υποθέσεων και δημοσιοποίηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.....	26
2.2.6.	Συνειδητή χρήση εργαλείων προληπτικής αστυνόμευσης.....	27
2.3.	Δικαστές.....	27
2.3.1.	Ατομική αξιολόγηση της θέσης του υπόπτου.....	27
2.3.2.	Διεξοδική εξέταση των φακέλων της υπόθεσης και αίτηση προσωρινή κράτησης.....	29

2.3.3. Πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση	30
2.3.4. Εξέταση συνδυασμού μέτρων ή εφαρμογής βραχύτερης περιόδου προσωρινής κράτησης	32
2.3.5. Η ενσωμάτωση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο εθνικό πλαίσιο της νομολογίας	33
2.3.6. Συνειδητή χρήση εργαλείων προληπτικής αστυνόμευσης.....	35
3. Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας.....	36
4. Σχετική νομοθεσία	38
4.4.1. Νομολογία του ΕΔΔΑ.....	40
4.4.2. Εθνική νομολογία	42

Συνοπτική παρουσίαση

Το παρόν εγχειρίδιο βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου RELEASE, ιδίως στις εμπειρίες των επαγγελματιών-συμμετεχόντων που εκφράστηκαν στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Το διαφορετικό υπόβαθρο που εκπροσωπούσαν οι ομάδες-στόχοι (δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι) συνέβαλε στη συλλογή ενός διασταυρούμενου επαγγελματικού πανοράματος ορθών πρακτικών και κενών. Ως εκ τούτου, το εγχειρίδιο βασίζεται σε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών — με κοινό στόχο την επιβολή της προσωρινής κράτησης ως έσχατο μέτρο.

Το έργο RELEASE αποκάλυψε δυσκολίες στην εφαρμογή των προτύπων του ΕΔΔΑ σχετικά με εναλλακτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, στο πρώτο τμήμα συνοψίζονται τα βασικά σημεία που απορρέουν από τη σχετική νομολογία του δικαστηρίου. Επιπλέον, η σύσταση (ΕΕ) 2023/681 της Επιτροπής περιγράφεται για να βοηθήσει στην κατανόηση των προτύπων της ΕΕ.

Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές που προσδιορίζονται μέσω των διεπαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τα βασικά σημεία για κάθε επάγγελμα είναι τα εξής:

1) Δικηγόροι:

- οι πρώτες ενέργειες με τον ύποπτο είναι συχνά ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό των προληπτικών μέτρων. Οι δικηγόροι βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων αντί της προσωρινής κράτησης·
- οι δικηγόροι μπορούν να βοηθήσουν στην έκδοση απόφασης σχετικά με εναλλακτικά μέτρα εξηγώντας την ιδιαίτερη κατάσταση του υπόπτου· και
- η αμφισβήτηση του σκεπτικού μιας απόφασης για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της τήρησης των προτύπων του

ΕΔΔΑ και να αναπτύξει την πρακτική της λήψης πλήρως δικαιολογημένων και αιτιολογημένων αποφάσεων κατά την επιβολή των εν λόγω μέτρων.

2) Εισαγγελείς:

- απαιτείται σε κάθε περίπτωση ατομική αξιολόγηση του υπόπτου, η οποία αποτυπώνεται σε πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με προληπτικά μέτρα·
- η συνεργασία με τους λειτουργούς κοινωνικής επανένταξης και η χρήση προγραμμάτων αποκατάστασης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε συγκεκριμένες περιστάσεις (για παράδειγμα, εάν ο ύποπτος πάσχει από εθισμό ή ψυχολογικά προβλήματα)· και
- σε διασυνοριακές υποθέσεις της ΕΕ, μια Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή εποπτεία των μη στερητικών της ελευθερίας προληπτικών μέτρων.

3) Δικαστές:

- η ατομική αξιολόγηση της θέσης του υπόπτου κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων είναι ζωτικής σημασίας·
- σε κάθε υπόθεση απαιτείται δίκαιη και ειδική αιτιολόγηση της δικαστικής απόφασης, η οποία ενσωματώνεται στις επιμέρους περιστάσεις της υπόθεσης· και
- οι δικαστές θα πρέπει πάντα να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής συνδυασμού μέτρων ή βραχύτερης περιόδου προσωρινής κράτησης. Συνιστάται εν προκειμένω η ενσωμάτωση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην εθνική νομολογία.

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι Ευρωπαϊκές Εντολές Εποπτείας. Αυτά τα μέσα συνεργασίας της ΕΕ επιτρέπουν την εποπτεία των μη στερητικών της ελευθερίας προληπτικών μέτρων από το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο ύποπτος εν αναμονή της δίκης.

1. Εισαγωγή

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορθές πρακτικές που προσδιορίστηκαν στο έργο RELEASE.

Το έργο επικεντρώθηκε σε εναλλακτικές λύσεις αντί της προσωρινής κράτησης στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με υποθέσεις προσωρινής κράτησης και εναλλακτικές λύσεις αντί της προσωρινής κράτησης. Για τον σκοπό αυτό, το έργο ξεκίνησε με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας στις χώρες εταίρους και της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Το επόμενο βήμα ήταν η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθησης. Αυτό πραγματοποιήθηκε σε εγχώριες εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο, καθώς και σε δύο διεθνείς εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Μπρατισλάβα και το Πόζναν.

Το έργο RELEASE συνάδει με τις προσπάθειες της ΕΕ για εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης, οι οποίες βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ από το 2004, όταν το Πρόγραμμα της Χάγης αναγνώρισε ότι η κράτηση και τα εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης αποτελούν σημαντικό τομέα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2019 σχετικά με τα εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση και ότι, κατά περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται μη στερητικές της ελευθερίας κυρώσεις και μέτρα αντί της κράτησης, ιδίως με σκοπό την κοινωνική αναμόρφωση και επανένταξη των δραστών¹. Το ίδιο έγγραφο επιβεβαίωσε ότι σε πολλά κράτη μέλη η προσωρινή κράτηση δε χρησιμοποιείται ως έσχατο μέτρο και ότι τα εναλλακτικά μέτρα αντί της προσωρινής κράτησης χρησιμοποιούνται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Επιπλέον, οι αποφάσεις σχετικά με την προσωρινή κράτηση συχνά δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες και δεν υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση, γεγονός που οδηγεί σε μακροχρόνιες προσωρινές κρατήσεις. Οι πρακτικές αυτές αντικατοπτρίζονται στη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 5

παράγραφος 4 της ΕΣΔΑ, σχετικά με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και η χρήση μέτρων κράτησης και εναλλακτικών μέτρων δημιουργούν επίσης προβλήματα για τη συνεργασία της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως στο πλαίσιο των ΕΕΕ² (βλ. τμήμα 3).

Το παρόν Εγχειρίδιο βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου RELEASE, και ιδίως στις εμπειρίες των επαγγελματιών-συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Τα διαφορετικά υπόβαθρα των ομάδων-στόχων (δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι) επέτρεψαν τη συλλογή και τη συγκέντρωση ενός δια-επαγγελματικού πανοράματος ορθών πρακτικών και κενών. Ως εκ τούτου, το παρόν εγχειρίδιο βασίζεται σε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών — με κοινό στόχο την επιβολή της προσωρινής κράτησης ως έσχατο μέτρο.

1.1. Τα πρότυπα του ΕΔΔΑ σχετικά με εναλλακτικά μέτρα αντί της προσωρινής κράτησης

Η ακόλουθη ενότητα παρέχει επισκόπηση των βασικών σημείων που απορρέουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με εναλλακτικά μέτρα αντί της προσωρινής κράτησης.

Υποχρέωση εξέτασης εναλλακτικών μέτρων αντί της προσωρινής κράτησης

Idalov κατά Ρωσίας, § 140
Sulaoja κατά Εσθονίας, § 64

Όταν αποφασίζουν εάν ένα πρόσωπο θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος ή να κρατηθεί, οι αρχές έχουν την υποχρέωση βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ΕΣΔΑ να εξετάζουν εναλλακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμφάνισής του στη δίκη.

Vrencev κατά Σερβίας, § 76

Κάθε φορά που ο κίνδυνος διαφυγής μπορεί να αποφευχθεί με εγγύηση ή με άλλες εγγυήσεις, ο κατηγορούμενος πρέπει να αφήνεται ελεύθερος, εναπόκειται δε στις εθνικές αρχές να εξετάζουν πάντοτε δεόντως τέτοιους εναλλακτικούς όρους.

Jabłoński κατά Πολωνίας, § 84	Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιβολής άλλων «προληπτικών μέτρων» — όπως η εγγύηση ή η αστυνομική εποπτεία — για τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας.
Εγγύηση	
Μιζςuc κατά Μολδαβίας, § 42	Εγγύηση μπορεί να απαιτηθεί μόνο για όσο διάστημα υπερσχύουν οι λόγοι που δικαιολογούν την κράτηση.
Toshev κατά Βουλγαρίας, § 68	<p>Το ποσό που καθορίζεται για την εγγύηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - περιουσιακά στοιχεία, - σχέση με τα πρόσωπα που πρέπει να παρέχουν ασφάλεια, - ιθαγένεια, - ηλικία, και - επάγγελμα <p>έτσι, η προοπτική απώλειας της ασφάλειας, σε περίπτωση μη εμφάνισης στη δίκη, θα λειτουργήσει ως επαρκές αποτρεπτικό μέσο της επιθυμίας φυγής.</p>
Iwańczuk κατά Πολωνίας, § 66	Δεδομένου ότι διακυβεύεται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία που κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ, οι αρχές πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια επιμέλεια για τον καθορισμό της δέουσας εγγύησης όσο και να αποφασίζουν αν η συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου είναι απαραίτητη ή όχι.
Georgiëna κατά Βουλγαρίας, §§ 15 και 30-31, Mangouras κατά Ισπανίας, § 37	Το ποσό που καθορίζεται για την εγγύηση πρέπει να αιτιολογείται πλήρως στην απόφαση για τον καθορισμό της εγγύησης.
Κατ' οίκον περιορισμός	
Buzadji κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας, § 104	<p>Ο κατ' οίκον περιορισμός θεωρείται, λόγω του βαθμού και της έντασής του, ως στέρηση της ελευθερίας κατά την έννοια του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ.</p> <p>Αυτό το είδος στέρησης της ελευθερίας απαιτεί ειδικούς και επαρκείς λόγους, όπως και με την προσωρινή κράτηση.</p>

<p>Navalny κατά Ρωσίας, § 60</p>	<p>Ο κατ' οίκον περιορισμός διατάχθηκε κυρίως για τον λόγο ότι ο προσφεύγων είχε παραβιάσει το προηγούμενο προληπτικό μέτρο, την υποχρέωση να μην εγκαταλείψει τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποδηλώνοντας πιθανώς τον κίνδυνο διαφυγής.</p> <p>Κατά την επιβολή του κατ' οίκον περιορισμού, το εθνικό δικαστήριο δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα που δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και απέτυχε να αναδείξει τους κινδύνους που θα δικαιολογούσαν την εφαρμογή κατ' οίκον περιορισμού.</p>
<p>Περιορισμοί κυκλοφορίας (άρθρο 2 του πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ αριθ. 4)</p>	
<p>Gochev κατά Βουλγαρίας, § 44</p>	<p>Κάθε μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα κυκλοφορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με το νόμο, να επιδιώκει έναν από τους νόμιμους στόχους που αναφέρονται στην ΕΣΔΑ και να είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία για την επίτευξη του στόχου αυτού.</p> <p>Ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να επιτυγχάνει δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του ατόμου.</p>
<p>Ρορονίτσιu κατά Ρουμανίας, §§ 91,95</p>	<p>Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση μόνον εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πραγματικού δημοσίου συμφέροντος που υπερισχύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας του ατόμου.</p> <p>Η περιοδική επαναξιολόγηση της διατήρησης των περιορισμών στην ελευθερία κυκλοφορίας ενός ατόμου για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική.</p>
<p>iażdzyk κατά Πολωνίας, § 35</p> <p>Ρορονίτσιu κατά Ρουμανίας, § 91</p>	<p>Η διάρκεια του περιορισμού δεν μπορεί αφ' εαυτής να θεωρηθεί ως η μόνη βάση για να καθοριστεί αν επιτεύχθηκε δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος για την ομαλή διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας και του προσωπικού συμφέροντος του προσφεύγοντος να απολαύει της ελεύθερης κυκλοφορίας.</p> <p>Το ζήτημα αυτό πρέπει να εκτιμηθεί βάσει όλων των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης.</p> <p>Ο περιορισμός μπορεί να δικαιολογηθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση μόνον εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πραγματικού δημοσίου συμφέροντος που υπερισχύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας του ατόμου.</p>

<p>Ρορονίτσιu κατά Ρουμανίας</p>	<p>Παράδειγμα του Δικαστηρίου που διαπίστωσε ότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία. Οι ιδιαιτερότητες της υπόθεσης είναι οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε για περίοδο τριών μηνών και οκτώ ημερών· - ο προσφεύγων είχε τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την εφαρμογή του προληπτικού μέτρου ενώπιον των δικαστηρίων και επικαλέστηκε ότι το μέτρο τον εμπόδισε στην άσκηση της επιχείρησής του, η οποία αφορούσε ταξίδια στο εξωτερικό· - υπήρχε εύλογη υπόνοια ότι ο προσφεύγων είχε διαπράξει το αδίκημα για το οποίο είχε κατηγορηθεί και ότι η ανάκληση του περιορισμού θα εμπόδιζε την ορθή απονομή της δικαιοσύνης· - ο πολύπλοκος χαρακτήρας της διαδικασίας κατά του προσφεύγοντος, η οποία περιελάμβανε εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορούσε να δικαιολογήσει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την απαγόρευση εξόδου του αιτούντος από τη χώρα, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η άμεση παρουσία του, εάν χρειαστεί· - επαναξιολόγηση πραγματοποιείται κάθε τριάντα ημέρες· και - τα εθνικά δικαστήρια ήταν το προληπτικό μέτρο που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα όταν θεώρησαν ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αν και η ποινική διαδικασία εναντίον του εξακολουθούσε να εκκρεμεί.
<p>Antonienkov κ.λπ. κατά Ουκρανίας</p>	<p>Παράδειγμα του Δικαστηρίου που διαπίστωσε ότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία. Οι ιδιαιτερότητες της υπόθεσης είναι οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η υποχρέωση να μην εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους επιβλήθηκε στους προσφεύγοντες για περίοδο περίπου πέντε ετών και τριών μηνών· - τα προληπτικά μέτρα δεν εφαρμόστηκαν αυτομάτως καθ' όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας· και - κάθε φορά που οι προσφεύγοντες ζήτησαν να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους, τους χορηγήθηκε άδεια.
<p>Α.Ε. κατά Πολωνίας</p>	<p>Παράδειγμα της διαπίστωσης του Δικαστηρίου ότι υπήρξε παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση για περίοδο οκτώ ετών, και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - επαναξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μόνο μία φορά, κατόπιν αιτήματος της προσφεύγουσας, από την οποία προκύπτει ότι η ταξιδιωτική απαγόρευση αποτελούσε στην πραγματικότητα αυτόματο, γενικό μέτρο αορίστου χρόνου· και - το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την υποχρέωση των αρχών βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 να μεριμνούν, ώστε κάθε

	<p>παρέμβαση στο δικαίωμα της προσφεύγουσας να εγκαταλείψει την Πολωνία, να παραμένει δικαιολογημένη και κατ' αναλογία , καθ' όλη τη διάρκειά της.</p>
<p>Prescher κατά Βουλγαρίας</p>	<p>Παράδειγμα της διαπίστωσης του Δικαστηρίου ότι υπήρξε παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια και τρεις μήνες. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ακόμη και αν δικαιολογείται εξαρχής, ένα μέτρο που περιορίζει την ελευθερία κυκλοφορίας ενός ατόμου μπορεί να καταστεί δυσανάλογο εάν παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα· και - οι αρχές δεν εξέτασαν αν η παρουσία του προσφεύγοντος εξακολούθησε να είναι αναγκαία μετά από τόσα χρόνια έρευνας.
<p>Αστυνομική εποπτεία</p>	
<p>marzlak κατά Πολωνίας, §§ 44-52</p>	<p>Ο προσφεύγων τελούσε υπό αστυνομική εποπτεία για περίοδο 12 ετών. Το ΕΔΔΑ δήλωσε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ο κίνδυνος για τον οποίο κατηγορείται το άτομο, να διαταράξει την ορθή πορεία της διαδικασίας, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου· - κάθε μέτρο που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας ασκήσεως δικαιωμάτων στον τομέα της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να εφαρμόζεται περιορισμένα· και - εναπόκειται στις αρχές να μεριμνούν ώστε τα μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός ατόμου να μην θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων του εν λόγω ατόμου και του γενικού συμφέροντος, εν προκειμένω του σεβασμού των αρχών της δικαιοσύνης. <p>Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή).</p>
<p>Κατάπτωση εγγύησης</p>	
<p>Lanrechon κατά Τσεχικής Δημοκρατίας, §§ 43-57</p>	<p>Μολονότι η κατάπτωση της εγγύησης συνιστά παρέμβαση του κράτους στα δικαιώματα ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, επιδιώκει τον θεμιτό σκοπό της διασφάλισης της ορθής διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας και, γενικότερα, της καταπολέμησης και της πρόληψης της εγκληματικότητας, η οποία αναμφίβολα εμπίπτει στο γενικό συμφέρον που προβλέπεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1.</p> <p>Όσον αφορά το κριτήριο της αναλογικότητας, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η εγγύηση ύψους περίπου 400,000 EUR ήταν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά δήλωσε ότι ο κατάλληλος χρόνος για να συζητηθεί η αναλογικότητα του ποσού για την εγγύηση, είναι όταν ορίζεται η εγγύηση και όχι όταν καταπίπτει.</p>

1.2. Σύσταση (ΕΕ) 2023/681 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση και σχετικά με τις υλικές συνθήκες κράτησης

Η Σύσταση³ καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά, κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων όλων των υπόπτων και κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες που στερούνται την ελευθερία τους, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του κανόνα ότι η στέρηση της ελευθερίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης.⁴ Αποσπάσματα από τις Συστάσεις παρουσιάζονται κατωτέρω.

Σύσταση 2023/681 της Επιτροπής

Ορισμοί (5)

Τα «εναλλακτικά μέτρα» θα πρέπει να νοούνται ως λιγότερο περιοριστικά μέτρα ως εναλλακτική λύση αντί της κράτησης.

Γενικές αρχές (10)

Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την προσωρινή κράτηση μόνο ως έσχατο μέτρο. Θα πρέπει να προτιμώνται εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, ιδίως όταν το αδίκημα τιμωρείται μόνο με μικρή ποινή φυλάκισης ή όταν ο δράστης είναι παιδί.

Ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση (14)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν προσωρινή κράτηση μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και ως έσχατο μέτρο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση (15)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν τεκμήριο υπέρ της μη προφυλάκισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να φέρουν το βάρος απόδειξης της ανάγκης επιβολής της προσωρινής κράτησης.

Ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση (16)

Για να αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση της προσωρινής κράτησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα εναλλακτικών μέτρων, όπως τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση.

**Ελάχιστες
προδιαγραφές
για τα
δικονομικά
δικαιώματα
των υπόπτων
και
κατηγορουμέ-
νων που
υπόκεινται σε
προσωρινή
κράτηση (22)**

Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε απόφαση δικαστικής αρχής για την επιβολή προσωρινής κράτησης, την παράταση της εν λόγω προσωρινής κράτησης ή την επιβολή εναλλακτικών μέτρων είναι πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη και αναφέρεται στις ειδικές περιστάσεις του υπόπτου ή κατηγορουμένου που δικαιολογεί την κράτησή του. Στο θιγόμενο πρόσωπο θα πρέπει να παρέχεται αντίγραφο της απόφασης, το οποίο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρούνται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις αντί της προσωρινής κράτησης.

2. Ορθές πρακτικές

2.1. Δικηγόροι

Βασικά σημεία

- Οι πρώτες ενέργειες με τον ύποπτο είναι συχνά ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό των προληπτικών μέτρων. Οι **δικηγόροι** βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων αντί της προσωρινής κράτησης.
- Οι δικηγόροι μπορούν να βοηθήσουν στην έκδοση απόφασης εναλλακτικών μέτρων εξηγώντας την ιδιαίτερη κατάσταση του υπόπτου.
- Η αμφισβήτηση του σκεπτικού μιας απόφασης για προληπτικά μέτρα μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της τήρησης των προτύπων του ΕΔΔΑ και να αναπτύξει την πρακτική της λήψης πλήρως δικαιολογημένων και αιτιολογημένων αποφάσεων κατά την επιβολή των εν λόγω μέτρων.

2.1.1. Έγκαιρη βοήθεια για τον ύποπτο

Οι πρώτες ενέργειες του συνηγόρου υπεράσπισης εξαρτώνται από την κατάσταση του υπόπτου κατά του οποίου πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα, δηλαδή από το αν ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση ή όχι.

Εάν ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, είναι ζωτικής σημασίας για τον δικηγόρο να ενεργήσει άμεσα. Όσο πιο γρήγορα ενημερωθεί για την κράτηση, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ως πρώτο βήμα, είναι καλή πρακτική να προσπαθείτε να μιλήσει με τον ύποπτο το συντομότερο δυνατό.¹

¹Ορισμένοι δικηγόροι έχουν ένα σύστημα εφημερίας στα δικηγορικά τους γραφεία, έτσι ώστε κάποιος να είναι πάντα διαθέσιμος για να αρχίσει να ενεργεί ανά πάσα στιγμή. Άλλοι δικηγόροι παρέχουν απλώς έναν αριθμό στον οποίο είναι πάντα διαθέσιμοι.

Εάν ο ύποπτος είναι ήδη πελάτης του δικηγόρου, είναι πολύ πιθανό τα μέλη της οικογένειάς του να ειδοποιήσουν τον δικηγόρο για τη σύλληψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δικηγόρος είναι συχνά εξοικειωμένος με την κατάσταση του κρατούμενου και είναι ευκολότερο να προβεί σε ενέργειες για εναλλακτικά μέτρα. Εάν η πρώτη επαφή με τον ύποπτο γίνεται μόνο μετά τη σύλληψη, είναι επίσης σημαντικό να μιλήσει με τους συγγενείς του υπόπτου, δεδομένου ότι αυτοί θα είναι σε θέση να επισημάνουν, ακόμη και πριν από τη συνομιλία του δικηγόρου με τον ύποπτο, εάν ο ύποπτος έχει προβλήματα υγείας, πώς συμπεριφέρθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ή ποια περιουσιακή εγγύηση μπορεί να προσφερθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σε περίπτωση αστυνομικής κράτησης, η προσωρινή κράτηση εξετάζεται συχνότερα. Εάν ο ύποπτος κληθεί να εμφανιστεί οικειοθελώς λόγω των δραστηριοτήτων του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εξεταστεί καθόλου η προσωρινή κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του υπόπτου (είτε κατά την κράτησή του είτε κατά τη διάρκεια της εκούσιας παρουσίας του), η συμμετοχή του δικηγόρου είναι εξαιρετικά σημαντική. Κατά την έναρξη της ανάκρισης, συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: την ηλικία του υπόπτου, τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την οικογένειά του, την υγεία και την οικονομική του κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, καθώς μπορούν να καθορίσουν κατά πόσον τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα αποτελούν επίσης ρεαλιστική επιλογή.

Η συμμετοχή του δικηγόρου στην ανάκριση θα επιτρέψει επίσης στον δικηγόρο να ελέγξει τι εξηγεί ο ύποπτος και αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Η συμπεριφορά του υπόπτου μπορεί να επηρεάσει τα προληπτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να είναι παρών ο δικηγόρος με τον ύποπτο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ζήτημα αν ο ύποπτος είναι πελάτης δικηγόρου επιλογής ή δικηγόρου που διορίζεται αυτεπαγγέλτως δεν επηρεάζει την ποιότητα της νομικής συνδρομής, αλλά επηρεάζει το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο δικηγόρος έχει πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη του υπόπτου και μπορεί να παράσχει αρωγή.

Στην υπόθεση *Šebalj* κατά Κροατίας (προσφυγή αριθ. 4429/09), το ΕΔΔΑ επισήμανε ότι η συμμετοχή δικηγόρου στις πρώτες ενέργειες που έγιναν σε σχέση με έναν ύποπτο είναι ζωτικής σημασίας στην υπόθεση. Εάν ο δικηγόρος δεν συμμετείχε στις ενέργειες αυτές, ακόμη και αν συμμετείχε σε μεταγενέστερο στάδιο, τυχόν ελαττώματα που ενδεχομένως προέκυπταν κατά τη διάρκεια των πράξεων που διεξήχθησαν χωρίς τη συμμετοχή του, δε θα μπορούσαν πλέον να διορθωθούν.

Στην υπόθεση *Rionka* κατά Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 20310/02), το ΕΔΔΑ τόνισε ότι ο ύποπτος θα πρέπει να έχει πραγματική δυνατότητα να υποστηρίζεται από δικηγόρο κατά τα πρώτα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας, και κατά προτίμηση από την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης.

2.1.2. Προορατικός ρόλος στην πρόταση εναλλακτικών λύσεων αντί της προσωρινής κράτησης

Ο συνήγορος υπεράσπισης, ως το πρόσωπο που προστατεύει τα συμφέροντα του υπόπτου, μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει μη στερητικά της ελευθερίας προληπτικά μέτρα αντί της προσωρινής κράτησης.

Πριν από την υποβολή πρότασης για μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα, ο δικηγόρος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσωπική κατάσταση του υπόπτου και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης στην οποία θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να ληφθεί υπόψη η πρόταση.

Κατά περίπτωση, αξίζει να προταθεί ένας συνδυασμός εναλλακτικών μέτρων. Σύμφωνα με την ομάδα-στόχο του έργου RELEASE, οι πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για την προσωρινή κράτηση είναι:

- 1) Στη Βουλγαρία — κατ' οίκον περιορισμό (ειδικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση) και εγγύηση.

- 2) Στην Κροατία — κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση και εγγύηση.
- 3) Στην Ελλάδα — κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση.
- 4) Στην Πολωνία — εγγύηση και εποπτεία της αστυνομίας σε συνδυασμό με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
- 5) Στη Σλοβακία — εγγύηση και εποπτεία του κατηγορουμένου από λειτουργό κοινωνικής επανένταξης ή διαμεσολάβησης.

2.1.3. Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου κατά την οποία πρέπει να εξεταστεί η αίτηση προσωρινής κράτησης

Εάν το δικαστήριο πρόκειται να εξετάσει αίτηση προσωρινής κράτησης, ο δικηγόρος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξοικειωθεί με τον φάκελο της υπόθεσης. Τέτοιες περιπτώσεις (ιδίως εάν διακυβεύεται η αστυνομική κράτηση) αποτελούν σημαντική πρόκληση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εισαγγελείς, δικαστές και δικηγόρους), οι οποίοι εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, και συχνά υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων.

Εν αναμονή της άδειας πρόσβασης στον φάκελο, ο δικηγόρος μπορεί να μάθει για την κατάσταση του υπόπτου με άλλο τρόπο, μιλώντας με τους συγγενείς του. Οι συγγενείς είναι αυτοί που θα είναι σε θέση να εξηγήσουν την υγεία, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου. Είναι επίσης αυτοί που θα βοηθήσουν να καθοριστεί ποια εναλλακτικά μέτρα μπορούν να προταθούν στην κατάσταση.

Στην υπόθεση Dochmal κατά Πολωνίας (προσφυγή αριθ. 31622/07), το ΕΔΔΑ επισήμανε ότι είναι απαραίτητο ο δικηγόρος να έχει πρόσβαση στον φάκελο και να ελέγχει τα έγγραφα που περιέχει, με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά τα διαβαθμισμένα έγγραφα, προκειμένου να αμφισβητηθεί η νομιμότητα της προσωρινής κράτησης του αιτούντος.

Οι δικαστές συχνά αναμένουν από τον δικηγόρο, ο οποίος γνωρίζει την προσωπική κατάσταση του υπόπτου, να είναι προορατικός και να προτείνει μέτρα που μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση.

2.1.4. Επί του σκεπτικού της απόφασης περί προληπτικών μέτρων

Το έργο RELEASE προσδιόρισε την ανάγκη κατάλληλης αιτιολόγησης των αποφάσεων που αφορούν την προσωρινή κράτηση και τα εναλλακτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, θεωρείται ορθή πρακτική η αμφισβήτηση της αιτιολόγησης της απόφασης σχετικά με ένα προληπτικό μέτρο καθεαυτό, σε περίπτωση έλλειψης αιτιώδους συνάφειας με τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης.

Κάθε απόφαση επιβολής ή παράτασης προληπτικών μέτρων (είτε προδικαστικής κράτησης είτε εναλλακτικών μέτρων) θα πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη και να αναφέρεται στις ειδικές περιστάσεις του υπόπτου ή κατηγορουμένου, όπως ορίζεται στα πρότυπα του ΕΔΔΑ και της ΕΕ (βλ. ενότητες 1.1 και 1.2).

2.1.5. Ευαισθητοποίηση με τα εργαλεία πρόβλεψης

Δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης προγνωστικών εργαλείων που βασίζονται στην ΤΝ και υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής, οι δικηγόροι θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη χρήση τέτοιων εργαλείων. Παρά τη γενική απαγόρευση της χρήσης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η

προληπτική αστυνόμευση μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι πρέπει να προετοιμαστούν ώστε αυτά τα νέα εργαλεία να διαδραματίσουν ρόλο στις αποφάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

2.2. Εισαγγελείς

Βασικά σημεία

- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ατομική αξιολόγηση του υπόπτου, η οποία αποτυπώνεται σε πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με προληπτικά μέτρα.
- Η συνεργασία με τους υπεύθυνους επιτήρησης και η χρήση προγραμμάτων αποκατάστασης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε συγκεκριμένες περιστάσεις (για παράδειγμα, εάν ο ύποπτος πάσχει από εθισμό ή ψυχικά προβλήματα).
- Σε διασυνοριακές υποθέσεις της ΕΕ, μία ΕΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή εποπτεία των μη στερητικών της ελευθερίας προληπτικών μέτρων.

2.2.1. Ατομική αξιολόγηση της κατάστασης του υπόπτου

Κάθε υπόθεση που περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα απαιτεί ατομική αξιολόγηση της κατάστασης του υπόπτου, παρόλο που ορισμένες πτυχές της υπόθεσης μπορεί να είναι παρόμοιες με πτυχές άλλων υποθέσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί ορθή πρακτική να εξετάζονται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης και, ειδικότερα, η ηλικία του υπόπτου, η οικογενειακή του κατάσταση, οι δεσμοί του με τον τόπο διαμονής του, η κατάσταση της υγείας του (ψυχική και σωματική), η φύση της πράξης, ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τέλεση της πράξης, η σχέση του με το θύμα και τους μάρτυρες της διαδικασίας, το ποινικό ιστορικό του υπόπτου και η στάση του απέναντι στη διαδικασία μέχρι στιγμής, το στάδιο της διαδικασίας και το εύρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

2.2.2. Πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν από τη χρονική πίεση που συχνά προκύπτει από υποθέσεις σχετικά με προληπτικά μέτρα (ιδίως εκείνες που αφορούν την αστυνομική κράτηση), είναι απαραίτητο να παρασχεθεί ειδική συλλογιστική σχετικά με την υπόθεση, όπως τονίζεται από το ΕΔΔΑ (βλ. ενότητες 1.1 και 1.2).

Ως εκ τούτου, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλονται εναλλακτικά μέτρα είναι δικαιολογημένη και αιτιολογημένη και αναφέρεται στις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για:

- αίτηση του εισαγγελέα για προσωρινή κράτηση (ή την παράτασή της), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει λόγους για τους οποίους δε θεωρούνται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις αντί της προσωρινής κράτησης· και
- κάθε απόφαση για την επιβολή προληπτικών μέτρων.

Στην υπόθεση Mangouras κατά Ισπανίας, το Δικαστήριο επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του, το ποσό της εγγύησης πρέπει να εκτιμάται κατά κύριο λόγο «σε σχέση με [τον ενδιαφερόμενο], τα περιουσιακά στοιχεία του [...], δηλαδή τον βαθμό της πεποίθησης ότι είναι πιθανόν, ότι η προοπτική απώλειας της εγγύησης [...] σε περίπτωση μη εμφάνισής του στη δίκη θα λειτουργήσει ως επαρκές αποτρεπτικό μέσο για να αποφευχθεί κάθε πρόθεσή του να διαφύγει».

Στην υπόθεση Navalny κατά Ρωσίας, η οποία αφορούσε κατ' οίκον περιορισμό, το ΕΔΔΑ δήλωσε ότι το εθνικό δικαστήριο δεν ανέφερε συγκεκριμένα γεγονότα που δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και, ως εκ τούτου, δεν απέδειξε την εμφάνιση των κινδύνων που θα δικαιολογούσαν την εφαρμογή κατ' οίκον περιορισμού.

2.2.3. Εξέταση συνδυασμού εναλλακτικών μέτρων

Σε όλα τα Κράτη Μέλη-Εταίρους του έργου, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής συνδυασμού των εναλλακτικών μέτρων που μπορεί να αντιστοιχούν καλύτερα στις

περιστάσεις της υπόθεσης και στην προσωπική κατάσταση του υπόπτου. Σύμφωνα με την ομάδα-στόχο του έργου, οι πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για την προσωρινή κράτηση είναι:

- 1) Στη Βουλγαρία — κατ' οίκον περιορισμό (ειδικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση) και εγγύηση.
- 2) Στην Κροατία — κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση και εγγύηση.
- 3) Στην Ελλάδα — κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση.
- 4) Στην Πολωνία —εγγύηση και εποπτεία της αστυνομίας σε συνδυασμό με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
- 5) Στη Σλοβακία — εγγύηση και εποπτεία του κατηγορουμένου από λειτουργό κοινωνικής επανένταξης ή διαμεσολάβησης.

2.2.4. Συνεργασία με λειτουργούς κοινωνικής επανένταξης και χρήση προγραμμάτων αποκατάστασης

Το έργο RELEASE αποκάλυψε ότι αποτελεί ορθή πρακτική ο συνδυασμός εναλλακτικών μέτρων με προγράμματα αποκατάστασης και, όπου είναι δυνατόν, η πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών που μπορούν επίσης να προσφέρουν συμβουλές στους υπόπτους. Αυτό έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για τους υπόπτους με εθισμό ή ψυχικά προβλήματα, ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στις οποίες η προσωρινή κράτηση χρησιμοποιείται συχνά για την πρόληψη της τέλεσης άλλου αδικήματος εις βάρος του θύματος. Οι κοινωνικοί λειτουργοί επανένταξης μπορούν να ενεργούν στη θέση ή δίπλα στην αστυνομική αρχή (π.χ. μέσω μέτρων επιτήρησης), ενώ τα προγράμματα αποκατάστασης μπορεί να είναι είτε στερητικά της ελευθερίας είτε μη στερητικά της ελευθερίας.

2.2.5. Πρόσβαση σε φακέλους υποθέσεων και δημοσιοποίηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων

Είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες (ιδίως την ομάδα υπεράσπισης) να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφαση για προληπτικά μέτρα. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εισαγγελείς, δικαστές και δικηγόρους) όταν ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία και το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν θα παρατείνει την κράτηση ή θα εφαρμόσει μη στερητικό της ελευθερίας μέτρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων, θα εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο και η πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων εξαρτάται συχνά από τεχνικές λεπτομέρειες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην υπεράσπιση να έχει πρόσβαση στη δικογραφία το συντομότερο δυνατόν, να της δοθεί επαρκής χρόνος για να προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους και να τα παρουσιάσουν γραπτώς ή προφορικά κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να διατίθενται ψηφιοποιημένα αρχεία αντί των έντυπων αρχείων. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία να συμβουλευονται ταυτόχρονα τον φάκελο.

Στην υπόθεση Cνικονά κατά Σλοβακίας (προσφυγές αριθ. 615/21, 9427/21 και 36765/21), το ΕΔΔΑ τόνισε ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δυνατότητα πραγματικής αμφισβήτησης με βάση τα επιχειρήματα και τη χρήση προληπτικών μέτρων, ο δικηγόρος πρέπει να έχει πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας που αποτελούν τη βάση της ποινικής δίωξης κατά του υπόπτου. Η ισότητα των όπλων δεν διασφαλίζεται αν ο δικηγόρος δεν έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά του φακέλου της έρευνας, τα οποία είναι ουσιώδη για την αποτελεσματική αμφισβήτηση της νομιμότητας της κρατήσεως του πελάτη του.

Είναι επίσης σημαντικό, κατά τη δημοσιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζεται η αίτηση προδικαστικής κρίτησης ή η χρήση εναλλακτικών μέτρων, ο εισαγγελέας να διασφαλίσει ότι αυτό είναι τόσο πλήρες όσο και σχετικό με την υπόθεση.

2.2.6. Συνειδητή χρήση εργαλείων προληπτικής αστυνόμευσης

Τα προγνωστικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να εξακριβώνουν την πιθανότητα ενός γεγονότος να συμβεί. Συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται τα εν λόγω εργαλεία σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και του πηγαίου κώδικα τους. Αυτό επιτρέπει στους μετέχοντες στη διαδικασία να εξακριβώσουν τη βάση επί της οποίας επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα, ήτοι τα εισερχόμενα δεδομένα και τους εφαρμοστέους κανόνες, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να υποβάλουν τα κατάλληλα αντεπιχειρήματα στο πλαίσιο της προσφυγής.

2.3. Δικαστές

Βασικά σημεία

- Η ατομική αξιολόγηση της θέσης του υπόπτου κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων είναι ζωτικής σημασίας.
- Σε κάθε υπόθεση απαιτείται δίκαιη και λεπτομερής αιτιολόγηση της δικαστικής απόφασης, η οποία ενσωματώνεται στις επιμέρους περιστάσεις της υπόθεσης.
- Οι δικαστές θα πρέπει πάντα να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής συνδυασμού μέτρων ή βραχύτερης περιόδου προσωρινής κράτησης. Συνιστάται εν προκειμένω η ενσωμάτωση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην εθνική νομολογία.

2.3.1. Ατομική αξιολόγηση της θέσης του υπόπτου

Κάθε υπόθεση που περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα απαιτεί ατομική αξιολόγηση της κατάστασης του υπόπτου, παρόλο που ορισμένες πτυχές της υπόθεσης μπορεί να είναι

παρόμοιες με πτυχές άλλων υποθέσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί ορθή πρακτική να εξετάζονται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης και, ειδικότερα, η ηλικία του υπόπτου, η οικογενειακή του κατάσταση, οι δεσμοί του με τον τόπο διαμονής του, η κατάσταση της υγείας του (ψυχική και σωματική υγεία), η φύση της πράξης, ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τέλεση της πράξης, η σχέση του με το θύμα και τους μάρτυρες της διαδικασίας, το ποινικό ιστορικό του υπόπτου και η στάση του απέναντι στη διαδικασία μέχρι στιγμής, το στάδιο της διαδικασίας και το εύρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη προφυλάκισης σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων στις οποίες έχουν ήδη συγκεντρωθεί αποδεικτικά στοιχεία (κυρίως από έγγραφα) και δεν περιλαμβάνεται κατηγορία περί συμμετοχής του υπόπτου σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Στην κροατική ποινική υπόθεση NR: U-III/3023/2021, ο προσφεύγων κατηγορήθηκε για εμπορία ανθρώπων και υπέβαλε καταγγελία στο Συνταγματικό Δικαστήριο σχετικά με την αδικαιολόγητη εφαρμογή της προσωρινής κράτησης. Το σκεπτικό που προβλεπόταν για την κράτηση ήταν ο κίνδυνος υποτροπής. Η προσφεύγουσα, η οποία ήταν μητέρα ενός εξαμήνου παιδιού που θήλαζε, υποστήριξε ότι το Δικαστήριο δεν είχε εξετάσει τον αντίκτυπο της παράτασης της προσωρινής κράτησης του προσφεύγοντος. Το Δικαστήριο συμφώνησε ότι το ποινικό δικαστήριο δεν είχε εξετάσει τη λογική πίσω από τον περιορισμό της ελευθερίας. Ως μητέρα ενός βρέφους έξι μηνών που θηλάζει, θα ήταν λογικό να περιμένουμε ότι θα είχε ληφθεί επαρκής φροντίδα. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα ήταν συνετό να αξιολογηθούν οι περιστάσεις της υπόθεσης προκειμένου να εξακριβωθεί η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης στην κατοικία του αιτούντος.

2.3.2. Διεξοδική εξέταση των φακέλων της υπόθεσης και αίτηση προσωρινή κράτησης

Η πλήρης γνώση των φακέλων της υπόθεσης και οι λόγοι της εφαρμογής προσωρινής κράτησης διασφαλίζουν την πλήρη εξέταση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί σημαντική πρόκληση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ύποπτος έχει συλληφθεί και το δικαστήριο έχει στη διάθεσή του περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) για να καθορίσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η προσωρινή κράτηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον δικαστή που είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των υποθέσεων προσωρινής κράτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα να περιορίσει τις άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις του, για παράδειγμα, αποφεύγοντας τον προγραμματισμό πρόσθετων ακροάσεων και διαδικασιών κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών υπηρεσίας. Το πρόγραμμα εφημερίας για την προσωρινή κράτηση θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ των δικαστών πολύ νωρίτερα, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, οι δικαστές θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι χρονικοί περιορισμοί στις υποθέσεις προσωρινής κράτησης θέτουν επίσης προκλήσεις για την υπεράσπιση και τους εισαγγελείς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στον συνήγορο υπεράσπισης να έχει πρόσβαση στη δικογραφία το συντομότερο δυνατόν, να του δοθεί επαρκής χρόνος για να προετοιμάσει τα επιχειρήματά του και να τα παρουσιάσει γραπτώς ή προφορικά κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να διατίθενται ψηφιοποιημένα αρχεία αντί των έντυπων αρχείων. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία να συμβουλευούνται ταυτόχρονα τον φάκελο.

Στη Σλοβακία, το Ανώτατο Δικαστήριο (απόφαση αριθ. 3 Tost 34/2020) έδωσε σημαντική έμφαση στην ανάγκη για τη συνεπή δικαστική εξέταση των περιστάσεων της υπόθεσης. Για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, ο νομικός χαρακτηρισμός του εικαζόμενου εγκλήματος ως «ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος» — που αποκλείει τη δυνατότητα αντικατάστασης της κράτησης με μία από τις εναλλακτικές λύσεις της προσωρινής κράτησης — θεωρήθηκε αυθαίρετος και κατά παράβαση του δικαιώματος του καταγγέλλοντος στην προσωπική ελευθερία. Κατά την άποψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακίας, είναι αντισυνταγματικό το παράπτωμα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (ανεβάζοντας το βαθμό του εγκλήματος) να αποκλείει τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων αντί της προσωρινής κράτησης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται πάντοτε πλήρης δικαστική εξέταση των περιστάσεων της υπόθεσης.

2.3.3. Πλήρως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη απόφαση

Τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους λόγους της απόφασης για προληπτικά μέτρα. Στην απόφαση θα πρέπει να γίνεται άμεση αναφορά στις ειδικές περιστάσεις της υπό εξέταση υπόθεσης, καθώς και αναφορές στα συγκεκριμένα επιχειρήματα που προέβαλαν τα μέρη (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΔΔΑ και της ΕΕ, βλ. τμήματα 1.1 και 1.2).

Στο πλαίσιο της προσωρινής κρατήσεως, είναι, εξάλλου, αναγκαίο να παρασχεθούν ακριβείς και βάσιμοι λόγοι για τους οποίους οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι επαρκείς, με έμφαση στις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και όχι στις γενικές αρχές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση περί προσωρινής κράτησης πρέπει να ληφθεί με την ελάχιστη καθυστέρηση, μπορεί να είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η παρουσίαση ενός εμπειριστατωμένου γραπτού σκεπτικού που εξετάζει κάθε επιχείρημα που προέβαλαν τα μέρη κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Ωστόσο, είναι προτιμότερο η απόφαση περί στέρησης της ελευθερίας ενός ατόμου να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να περιέχει λεπτομερή αιτιολογία, τουλάχιστον όσον αφορά τα βασικά επιχειρήματα.

Στην υπόθεση *Porowski κατά Πολωνίας*, 34458/03, ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι η προσωρινή κράτησή του ήταν παράνομη και είχε υπερβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Συναφώς, το ΕΔΔΑ τόνισε ότι το πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα πρέπει πάντοτε να αφήνεται ελεύθερο εν αναμονή της δίκης, εκτός εάν το κράτος μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχουν σχετικοί και επαρκείς λόγοι που δικαιολογούν τη συνέχιση της κράτησής του. Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξετάσουν όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της ύπαρξης πραγματικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, την παρέκκλιση από τον κανόνα του σεβασμού της ατομικής ελευθερίας, και πρέπει να εκθέσουν τα επιχειρήματα αυτά στην απόφασή τους επί αίτησης άρσης της κράτησης. Το ΕΔΔΑ τόνισε ότι, όταν αποφασίζουν αν ένα πρόσωπο θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερο ή να κρατηθεί, οι αρχές έχουν την υποχρέωση βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ΕΣΔΑ να εξετάζουν εναλλακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμφάνισής του στη δίκη. Εν προκειμένω, το ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5, παράγραφος 3.

Σε μια πολωνική τοπική ποινική υπόθεση, II AKz 327/20 (εφετείο Szczecin), το Επαρχιακό Δικαστήριο ακύρωσε εντολή κράτησης και εφάρμοσε προληπτικά μέτρα με τη μορφή εγγύησης για καθένα από τα κατηγορούμενα άτομα, τα οποία κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση αυτή. Στη γραπτή δικαιολόγησή του, ανέφερε ότι η στέρηση και ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά, δεδομένου ότι η συνταγματική και συμβατική αξία που υπόκειται σε νομική προστασία είναι η προσωπική ελευθερία του ατόμου, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ. Η προσωρινή κράτηση επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα προληπτικά μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διευκόλυνση των αρχών που διεξάγουν τη διαδικασία ή για τον προσδιορισμό συγκεκριμένης πραγματικής καταστάσεως. Αντιθέτως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Τα κύρια συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν από την παρούσα δικαστική απόφαση είναι ότι η προσωρινή κράτηση θα πρέπει να θεωρείται ως μέτρο έσχατης ανάγκης και ότι κάθε απόφαση παράτασης της κράτησης θα πρέπει να εξετάζεται αυτοτελώς. Κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης, το δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε νέα ανάλυση των περιστάσεων, αντί να επαναλάβει τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν προηγουμένως.

2.3.4. Εξέταση συνδυασμού μέτρων ή εφαρμογής βραχύτερης περιόδου προσωρινής κράτησης

Είναι συνετό να αξιολογείται με συνέπεια η καταλληλότητα των διαθέσιμων μέτρων για τη διασφάλιση της κατάλληλης πορείας των διαδικασιών και να αποφασίζεται ποια από τα διαθέσιμα μέτρα είναι πιθανότερο να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Μολονότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί χωρίς να προσφύγει στη

στέρση της ελευθερίας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο οι δικαστές να εξετάζουν, κατά περίπτωση, εάν τα εναλλακτικά μέτρα ή ο συνδυασμός εναλλακτικών μέτρων αρκούν για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Εάν η προαναφερθείσα ανάλυση αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, είναι επιτακτική ανάγκη να καθοριστεί η συντομότερη περίοδος κράτησης που επιτρέπει την επίτευξη των στόχων του προληπτικού μέτρου. Δεν συνιστάται η αυτόματη εφαρμογή του μέτρου για το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα, αλλά αντ' αυτού να εξεταστεί κατά πόσον αρκεί μια σύντομη κράτηση, με την αναγνώριση ότι μπορεί να παραταθεί εάν είναι απαραίτητο.

Με την υπ' αριθμ. 359/2021 απόφασή του, ο 9ος Ανακριτής Δικαστής Αθηνών (Ελλάδα) έκρινε ότι η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με ηλεκτρονική παρακολούθηση εκπληρώνει τον στόχο της αποτροπής του κινδύνου διάπραξης νέων εγκλημάτων από τον κατηγορούμενο και διασφαλίζει ότι ο κατηγορούμενος θα παρίσταται στη δίκη και θα υπόκειται σε ποινή. Μετά από έξι μήνες προσωρινής κράτησης, η κράτηση τερματίστηκε και αντικαταστάθηκε με μη στερητικό της ελευθερίας μέτρο. Το περιοριστικό μέτρο που επιβλήθηκε περιλάμβανε περιορισμό κατ' οίκον με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Ο δικαστής έκρινε ότι ο προσφεύγων είχε μόνιμη διεύθυνση και απαίτησε από αυτόν να καταβάλει όλα τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος. Ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο θεμιτός σκοπός επιδιώκεται και εναρμονίζεται με την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού».

2.3.5. Η ενσωμάτωση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο εθνικό πλαίσιο της νομολογίας

Η εκτενής νομολογία του ΕΔΔΑ παρέχει σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων αποτελεσματικών και αναποτελεσματικών πρακτικών κατά την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. Σημαντικός αριθμός κρατών απέτυχε σε διαδικασίες που αφορούν παραβιάσεις του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, ιδίως στο πλαίσιο της κατάχρησης της προσωρινής

κράτησης και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης των αποφάσεων που αφορούν τη χρήση της. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βασίζεται η εθνική νομολογία στο κεκτημένο του ΕΔΔΑ. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι η εθνική νομολογία εξελίσσεται στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το Δικαστήριο, δηλαδή απαιτώντας λεπτομερή εξέταση και εξήγηση της χρήσης της προσωρινής κράτησης και αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μέτρων σε περιπτώσεις όπου η κράτηση δεν κρίνεται αναγκαία. Είναι επιτακτική ανάγκη τα ανώτατα δικαστήρια, τα εφετεία και τα πρωτοβάθμια δικαστήρια να συμβάλουν στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην εθνική νομολογία.

Σε σλοβακική ποινική υπόθεση σχετικά με το ζήτημα της προσωρινής κράτησης (με αριθμό αναφοράς 39Tr/13/2020), ο δικαστής που προεδρεύει της προκαταρκτικής ακρόασης αναφέρθηκε στην ΕΣΔΑ. Ανέφερε ότι ήταν δυνατή η επίκληση του άρθρου 5, παράγραφος 3, της ΕΣΔΑ, το οποίο επιτρέπει τη μη κράτηση του ατόμου υπό την προϋπόθεση ότι είναι στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, ο δυνητικός κίνδυνος που εγκυμονεί ένα άτομο που κατηγορείται για σοβαρό έγκλημα και αντιμετωπίζει δυνητικά μακρά ποινή φυλάκισης δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει της σοβαρότητας του εγκλήματος και της προβλεπόμενης ποινής. Εναπόκειται στις κρατικές αρχές να εξετάσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης του κατηγορουμένου με εναλλακτικά μέτρα, όπως η εγγύηση ή η εποπτεία. Ο προεδρεύων της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αντικαθιστώντας την προσωρινή κράτηση με την εποπτεία από κοινωνικό λειτουργό επανένταξης και διαμεσολάβησης και την ταυτόχρονη επιβολή κατάλληλων περιορισμών και υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση υποβολής σε έλεγχο με τεχνικά μέσα, κατέστη δυνατή η επίτευξη του σκοπού της προσωρινής κράτησης στη συγκεκριμένη υπόθεση.

2.3.6.Συνειδητή χρήση εργαλείων προληπτικής αστυνόμευσης

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ανάπτυξης τεχνολογιών κατάρτισης προφίλ και προληπτικής αστυνόμευσης στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, ιδίως κατά την εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής, όλοι, αλλά ιδίως οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι τέτοια εργαλεία δεν προβλέπουν το μέλλον.

Τα προγνωστικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να εξακριβώνουν την πιθανότητα ενός γεγονότος να συμβεί. Συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται τα εν λόγω εργαλεία σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και να ασκείται διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και του πηγαίου κώδικα τους. Αυτό επιτρέπει στους μετέχοντες στη διαδικασία να εξακριβώσουν τη βάση επί της οποίας επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα, ήτοι τα εισερχόμενα δεδομένα και τους εφαρμοστέους κανόνες, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να υποβάλουν τα κατάλληλα αντεπιχειρήματα στο πλαίσιο της προσφυγής.

3. Ευρωπαϊκή Εντολή Εποπτείας

Η ευρωπαϊκή εντολή εποπτείας θεσπίστηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/8292 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Η ΑΠ προωθεί, κατά περίπτωση, τη χρήση μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων ως εναλλακτική λύση έναντι της προσωρινής κράτησης σε περιπτώσεις με διασυνοριακή παράμετρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ εκείνων που διαμένουν στο κράτος της δίκης και εκείνων που δε διαμένουν: ένας κάτοικος αλλοδαπής μπορεί να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση εν αναμονή της δίκης, ακόμη και όταν, υπό παρόμοιες συνθήκες, ο κάτοικος ημεδαπής δεν θα το πράξει. Η ΕΕΕ προσφέρει μια εναλλακτική λύση προωθώντας, κατά περίπτωση, τη χρήση, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων για πρόσωπα που δεν διαμένουν στο κράτος μέλος στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία.⁷

Οι ΕΕΕ είναι εργαλείο της ΕΕ που βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους (αρχή έκδοσης) να απαιτεί από τις αρχές άλλου κράτους μέλους (αρχή εκτέλεσης) στο οποίο διαμένει ο ύποπτος να εποπτεύονται από τις αρχές άλλου κράτους μέλους (αρχή εκτέλεσης) στο οποίο διαμένει ο ύποπτος εν αναμονή της δίκης.

Ευρωπαϊκές εντολές εποπτείας	
Αντικείμενο	Οι ΕΕΕ επιτρέπουν σε δικαστική αρχή ενός κράτους μέλους (αρχή έκδοσης) να απαιτεί από τις αρχές άλλου κράτους μέλους (αρχή εκτέλεσης) στο οποίο είναι μόνιμος κάτοικος ενώ βρίσκεται εν αναμονή της δίκης του να εποπτεύονται από τις αρχές άλλου κράτους μέλους (αρχής εκτέλεσης) που επιβάλλονται σε ύποπτο μη μόνιμο κάτοικο, αντί της προσωρινής κράτησης.
Έκδοση	<p>Η αρχή έκδοσης μπορεί να διαβιβάσει απόφαση σχετικά με μέτρα επιτήρησης με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του υπόπτου.</p> <p>Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό (το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της απόφασης-πλαισίου 2009/829).</p>

²https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj.

Κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να διαβιβασθεί η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης	<p>Η ΕΕΕ μπορεί να διαβιβαστεί στη διεύθυνση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • στο κράτος μέλος στο οποίο το πρόσωπο έχει τη «νόμιμη και συνήθη διαμονή του», εφόσον το πρόσωπο συναινεί· είτε • κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου, σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει συνήθως, αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.
Αναγνώριση και εκτέλεση	<p>Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και του πιστοποιητικού, την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης και λαμβάνει αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης, εκτός εάν αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 15 της απόφασης-πλαισίου 2009/829.</p>
Προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης	<p>Η προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης που επιβάλλονται από την αρχή έκδοσης είναι δυνατή εάν η φύση των μέτρων επιτήρησης είναι ασυμβίβαστη με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.</p> <p>Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να προσαρμόζει τα μέτρα σύμφωνα με το είδος των μέτρων επιτήρησης που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, σε ισοδύναμα αδικήματα. Το προσαρμοσμένο μέτρο επιτήρησης πρέπει να αντιστοιχεί στο μέτρο του δυνατού με εκείνο που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης και να μην είναι αυστηρότερο από το μέτρο επιτήρησης που επιβλήθηκε αρχικά.</p> <p>Κάθε απόφαση προσαρμογής του μέτρου επιτήρησης πρέπει να κοινοποιείται στην αρχή έκδοσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την ΕΕΕ εάν δεν έχει αρχίσει ακόμη η εφαρμογή του στο κράτος εκτέλεσης.</p>
Παράβαση των μέτρων επιτήρησης	<p>Εάν ο ύποπτος παραβιάσει τα μέτρα επιτήρησης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο κράτος εκτέλεσης. Αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.</p>

4. Σχετική νομοθεσία

4.1. Νομικές πράξεις της ΕΕ και άλλα έγγραφα

Σύσταση (ΕΕ) 2023/681 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση και με τις υλικές συνθήκες κράτησης, C/2022/8987, ΕΕ L 86 της 24ης Μαρτίου 2023, διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023H0681>

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών, 2002/584/ΔΕΥ, ΕΕ L 190 της 18ης Ιουλίου 2002, διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0584>

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, 2008/947/ΔΕΥ, ΕΕ L 337 της 16ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: <https://eurlex.europa.eu/eli/dec framw/2008/947/oj>

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, 2009/829/ΔΕΥ, ΕΕ L 294 της 11ης Νοεμβρίου 2009, διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec framw/2009/829/oj>

Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, ΕΕ L 280 της 26ης Οκτωβρίου 2010

Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, ΕΕ L 142 της 1ης Ιουνίου 2012

Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας, ΕΕ L 294 της 6ης Νοεμβρίου 2013

Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, ΕΕ L 132 της 21ης Μαΐου 2016

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη νομική συνδρομή για υπόπτους και κατηγορούμενους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ΕΕ L 297 της 4ης Νοεμβρίου 2016

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, 14075/19, διατίθεται στη διεύθυνση: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>

4.2. Νομικά έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως τροποποιήθηκε από τα πρωτόκολλα αριθ. 11 και 14, 4 Νοεμβρίου 1950, ETS 5

Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση Rec(2006)2 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες, Στρασβούργο, 11 Ιανουαρίου 2006

Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών, Σύσταση Rec(2006)13 σχετικά με τη χρήση της προσωρινής κράτησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα και την παροχή διασφαλίσεων κατά των καταχρήσεων, 27 Σεπτεμβρίου 2006

4.3.Εθνικά νομικά πλαίσια

Βουλγαρικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 86/28.10.2005, με ισχύ στις 29 Απριλίου 2006, όπως τροποποιήθηκε, SG αριθ. 46/12.06.2007, με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008)

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22).

Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Πολωνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (νόμος της 6ης Ιουνίου 1997)

Σλοβακικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (νόμος 300/2005 Συλλ. της 20ής Μαΐου 2005)

4.4.Άλλες πηγές

4.4.1. Νομολογία του ΕΔΔΑ

Α.Ε. κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 14480/04, 2009, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-91929%22%5D%7D>

Antonenkov κ.λπ. κατά Ουκρανίας, προσφυγή αριθ. 14183/02, 2005, διατίθεται στη

διεύθυνση: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-71202%22%5D%7D>

Buzadji κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας, προσφυγή αριθ. 23755/07, 2014, διατίθεται

στη διεύθυνση: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-148659%22%5D%7D>

Dochnal κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 31622/07, 2012, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-113139%22%5D%7D>

Сνικονά κατά Σλοβακίας, προσφυγές αριθ. 615/21, 9427/21 και 36765/21, 2024, διατίθεται

στη διεύθυνση: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-234143%22%5D%7D>

Georgiєna κατά Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 16085/02, 2008, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-87315%22%5D%7D>

Gochev κατά Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 34383/03, 2009, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-95947%22>

Idalov κατά Ρωσίας, προσφυγή αριθ. 5826/03, 2012, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22002-3560%22>

Iwańczuk κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 25196/94, 2001, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-59884%22>

Jablonski κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 33492/96, 2000, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-59096%22>

Lavrechov κατά Τσεχικής Δημοκρατίας, προσφυγή αριθ. 57404/08, 2013, διατίθεται στη διεύθυνση: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22002-7595%22>

Mangouras κατά Ισπανίας, προσφυγή αριθ. 12050/04, 2009, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-90383%22>

Miażdżyk κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 23592/07, 2012, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-124888%22>

Muzyk κατά Μολδαβίας, προσφυγή αριθ. 42440/06, 2007, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-83081%22>

Navalny κατά Ρωσίας, προσφυγή αριθ. 43734/14, 2019, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-192203%22>

Poroniciu κατά Ρουμανίας, προσφυγή αριθ. 52942/09, 2016, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-160997%22>

Porowski κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 34458/03, 2017, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-172100%22>

Prescher κατά Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 6767/04, 2011, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-104984%22>

Šebalj κατά Κροατίας, προσφυγή αριθ. 4429/09, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-105413%22>

Sulaoja κατά Εσθονίας, προσφυγή αριθ. 55939/00, 2005, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-68229%22>

Toshev κατά Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 56308/00, 2006, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-76687%22>

Vrencen κατά Σερβίας, προσφυγή αριθ. 2361/05, 2008, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-88554%22%5D%7D>

Zmarzlak κατά Πολωνίας, προσφυγή αριθ. 37522/02, 2008, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84358>

4.4.2.Εθνική νομολογία

Κροατική υπόθεση: Αριθ. U-III/3023/2021, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://www.iusinfo.hr/sudskapraksa/USRH2021B3023AIII>

Ελληνική υπόθεση: Απόφαση αριθ. 359/2021 (9ος Ανακριτής Αθηνών)

Υπόθεση Σλοβακίας: Αριθ. 3 Tost 34/2020 (Ανώτατο Δικαστήριο)

Υπόθεση Σλοβακίας: 39Tr/13/2020, διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/idetail/rozhodnutie/110aa2c1-1507-4c19-9541-e7876a94abbb%3A0cbc2d14-5ba6-4a0ba356-115ab3e4f398>

Πολωνική υπόθεση: II AKz 327/20 (εφετείο Szczecin)